

Clínico e investigador a la vez, ¿se puede?

Clinician and researcher at the time. Is it possible?

Jorge Moreno-Palacios^{1a}, Eduardo Serrano-Brambila^{2b}, Ricardo Berea-Baltierra^{3c}

¹Instituto Mexicano del Seguro Social, Centro Médico Nacional Siglo XXI, Hospital de Especialidades, Servicio de Urología. Ciudad de México, México

²Hospital Ángeles Metropolitano, Servicio de Urología. Ciudad de México, México

³Instituto Mexicano del Seguro Social, Coordinación de Investigación en Salud, Comité de Ética en Investigación. Ciudad de México, México

ORCID: 0000 0001-9994-4922^a, 0000- 0002-0708-9525^b, 0000- 0001-7322-859X^c

Comunicación con: Jorge Moreno Palacios

Teléfono: 55 5627 6900, extensión 21516

Correo electrónico: jorgemorenomd@gmail.com

La investigación en la práctica clínica surge como una necesidad constante de mejora, a fin de dar una atención de mayor calidad a los pacientes, formar recursos humanos más preparados y hacer una reflexión diaria ante la cantidad de información científica que recibimos todos los días. Queremos hacer una reflexión de cómo el Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica (CAIC) desde nuestra actividad asistencial cambió nuestra práctica.

Palabras clave: Investigación, Competencia Clínica, Pacientes

Research in clinical practice arises as a constant need for improvement to provide better care to patients, train better human resources and make a daily reflection on the amount of scientific information we receive every day. We want to reflect on how the *Centro de Adiestramiento en Investigación Clínica (CAIC)* from our healthcare activity changed our practice.

Keywords: Research, Clinical Competence, Patients

La práctica médica incluye todas las acciones y estrategias que sigue el personal de atención a la salud de manera cotidiana, con el fin de establecer las mejores alternativas de atención para enfrentar distintas patologías. En esta práctica, en ocasiones, nos encontramos ante situaciones clínicas que no podemos resolver con la información actual, por lo que tenemos que generar el conocimiento que nos dé respuestas adecuadas; esto implica todo un reto, ya que podría parecer más fácil seguir con la corriente o ignorar el vacío de información que hacer frente a la necesidad de realizar un esfuerzo extra para generar conocimiento y atender los múltiples problemas que conlleva realizar investigación en un sistema de salud enfocado principalmente a la labor asistencial. Lo primero que se requeriría es la motivación de generar un cuestionamiento, en nuestra profesión esto

es algo que se debería dar de modo natural; mientras se realiza la historia clínica, el diagnóstico, la recomendación de un tratamiento y se establece un pronóstico nos enfrentaremos a la pregunta: *¿Estoy seguro de que funcionará lo que indico o recomiendo?*

Estar en un centro de asistencia médica implica una gran responsabilidad con los pacientes y la sociedad, así como para mejorar la atención en la práctica clínica. Para generar un adecuado conocimiento científico es necesario llevar a cabo una capacitación en investigación y esto es lo que encontramos en el CAIC, donde se sigue principalmente el modelo arquitectónico propuesto por Feinstein,¹ el cual resulta muy natural para los que nos dedicamos día a día a la atención de los pacientes, ya que permite describir minuciosamente los componentes genéricos que participan en la historia natural de la enfermedad. Este modelo es un instrumento que permite una reflexión estructurada que da orden y contenido a los tres procesos atención: *enseñanza, aprendizaje e investigación*; además, permite la evaluación continua de estos procesos, lo que ayuda a establecer una atención médica de calidad.²

Una adecuada capacitación en investigación permite una lectura crítica de la literatura médica que se genera de modo constante a nivel mundial, de esta forma podremos hacer nuestro propio análisis y no depender de la interpretación de otros, identificar errores y dar un peso específico a la información recibida.

El entrenamiento recibido nos ha permitido diseñar y ejecutar protocolos de investigación con adecuados controles de calidad, apegados a los lineamientos éticos, lo cual se ha reflejado en el acceso a revistas con alto factor de impacto, mejorar la calidad de las tesis requeridas en la formación de médicos residentes, pertenecer a los comités científicos y éticos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), acceder a los programas de calidad del CONACYT y poder acceder al Sistema Nacional de Investigadores.

El profesional que se dedica a la atención médica, a realizar investigación clínica y que concreta el proceso con la publicación en revistas accesibles, se convierte en autoridad y en modelo a seguir para sus colegas. Quien logra resolver las necesidades de la práctica médica a través de la investigación clínica desarrolla buenos hábitos de atención y facilita que esta actitud se reproduzca entre el personal de salud con el que trabaja, además, se establece como un agente de cambio en su lugar de trabajo y en la sociedad. Estimular las actividades académicas y de investigación en sesiones de discusión entre los médicos adscritos y los residentes es una necesidad imperiosa que implica varios retos en una institución como el IMSS: organización del tiempo asignado a la atención clínica y a educación, habilitación de espacios físicos con equipo informático (para poder consultar en tiempo real la literatura médica disponible) y acceso a sistemas de comunicación interactiva que permitan la interacción entre médicos de distintos centros de atención. La creación de un ambiente propicio para que el personal médico haga investigación clínica es una oportunidad que tienen

los administradores y responsables de los sistemas de salud para que se facilite la generación de conocimiento médico, lo que indudablemente se reflejará en una mejora en la calidad de la atención que reciben los usuarios o derechohabientes.

Referencias

1. Feinstein AR. Clinical epidemiology. The architecture of clinical research. Philadelphia: WB Sanders; 1985.
2. Talavera O. Diseños de investigación. Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2013;51(Supl 1):S10-S15.

Cómo citar este artículo: Moreno-Palacios J, Serrano-Brambila E, Berea-Baltierra R. Clínico e investigador a la vez, ¿se puede? Rev Med Inst Mex Seguro Soc. 2023;61 Supl 3:S361-2. doi: 110.5281/zenodo.8319763